

УДК 004.023

<https://doi.org/10.36906/AP-2020/51>

ВЕРБАЛЬНЫЕ, ВИЗУАЛЬНЫЕ И ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ НЕВЕРБАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ HIGH-HUME/HIGH-TECH ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФОНЕТИЧЕСКИХ, ФОНОЛОГИЧЕСКИХ, МОРФОЛОГИЧЕСКИХ, ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИХ И СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ИТ-КОММУНИКАЦИЙ

Абрамян Г. В.

д-р пед. наук

*Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
г. Санкт-Петербург, Россия*

Аннотация. В докладе рассматриваются особенности организации и использования HIGH-HUME/HIGH-TECH цифровых вербальных, визуальных и паралингвистических невербальных компонентов управления подготовкой ИТ-специалистов с учетом региональных фонетических, фонологических, морфологических, лексикологических и синтаксических конструкций и форм организации ИТ-коммуникаций.

Ключевые слова: подготовка ИТ-специалистов, HIGH-HUME, HIGH-TECH, цифровая среда, суггестивная лингвистика, паралингвистические невербальные компоненты управления, особенности организации и использования, ИТ-контент.

Учебная, методическая, организационная, предметная и профессиональная (УМОПП) информация принимается, перерабатывается и используется субъектами цифровой учебной среды (СЦУС) преимущественно на основе традиционного способа обработки информации человеком - психологолингвистической вербальной деятельности мозга СЦУС — носителя того или иного естественного языка, но с учетом национальных/региональных (НР) диалектов и фонетических, фонологических, морфологических, лексикологических и синтаксических (ФФМЛС) особенностей и конструкций языков (русского, английского, китайского, немецкого, итальянского и др.). Практически все основные цифровые HIGH-HUME/HIGH-TECH учебные процессы кодирования и декодирования мозгом СЦУС невербальной УМОПП ФФМЛС с учетом НР особенностей информации происходят также вербально.

В национальных языках, например в современном русском языке и его диалектах содержатся те или иные средства диагностики и распознавания входного УМОПП контента, которые позволяют СЦУС настраивать свою мозговую деятельность в HIGH-HUME/HIGH-TECH среде и соответственно в случае необходимости проектировать системы адаптивного и/или опережающего национального/регионального образования перенося и модернизируя модели существующих ФФМЛС данных и их конструкций в свои национальные/региональные системы и средства искусственного интеллекта (НССИИ), содержащие УМОПП-информацию и реализующие УМОПП коммуникации учитывая и используя ФФМЛС настройки, например параметров тона, тембра, эмоционального настроения,

жестов цифровых HIGH-HUME/HIGH-TECH моделей СЦУС (IT-обучаемых, IT-преподавателей, IT-сотрудников, IT-руководителей и др.) [8, с. 337; 10, с. 12].

Например, в естественной учебной среде и профессиональной деятельности учебные подсказки и предположения IT-обучаемыми произносятся, как правило, шепотом, а цели IT-обучения и деятельности, задачи, указания IT-преподавателей, приказы руководителей практик, отделов IT-компаний, учебных заведений реализуются административно-командным голосом и тоном [9, с. 211].

Но в тоже время IT-обучаемые и IT-преподаватели участвующие в проблемно-поисковой деятельности могут демонстрировать противоречия между уровнями громкости произносимых (демонстрируемых) конструкций успевающими IT-обучаемыми и скрытыми (латентными) конструкциями содержания мыслей «неуспевающих» СЦУС [2, с. 663].

Как правило, в естественной среде IT-обучаемый пытается адекватно соотносить имеющееся у него содержание предметной IT-информации, имеющиеся IT-компетенции с уровнями поставленных задач, требованиями к компетенциям, содержанием предметной информации и компетенциями окружающих его СЦУС и НССИИ [1, с. 135; 3, с. 429]. «Неуспевающий» IT-обучаемый пытается как бы «встроиться» в естественную и/или цифровую HIGH-HUME/HIGH-TECH учебную среду как бы «вслушиваясь», «всматриваясь» в окружающий его мобильный естественный, «живой» и/или цифровой IT-коллектив с учетом всего многообразия потоков вербального, невербального и тактильного контента и коммуникаций.

В искусственной HIGH-HUME/HIGH-TECH электронноцифровой среде в настоящее время реализуется, как правило, в основном визуальный, вербальный и за редким исключением иногда и тактильный УМОПП контент и его формы. В естественной и/или цифровой HIGH-HUME/HIGH-TECH среде IT-обучаемый декодирует принимаемые УМОПП контент и сопровождающие его ФФМЛС составляющие коммуникаций слушая «что говорят», замечая «что видят», физически и эмоционально чувствуя «живые» и электронноцифровые отношения, симпатии, эмоции и др. [4, с. 434].

Например, «что говорят» успевающие IT-обучаемые и авторитетные лично для него IT-преподаватели, «как относятся» к нему, «что думают о нем» на различных уровнях фонологии, лексики и синтаксиса ФФМЛС УМОПП контента. При этом «неуспевающий» IT-обучаемый может не воспринимать или не понимать сущности цифрового IT-контента, например, не понимая «как говорят» с учетом сложной или новой терминологии произношения УМОПП контента, не понимать латентного (скрытого) содержания цифрового УМОПП контента, кодируемого, например, на основе особой цифровой УМОПП корпоративной: 1) фоносемантики, 2) ритмов, 3) подпороговых стимулов естественного или искусственного предметного IT-языка.

Например, если IT-преподаватель в своей естественной среде деятельности и/или электронноцифровой копии/модели/представительства УМОПП речи, словах, предложениях будет часто использовать «шипящие» и «задненебные» согласные, а также звукобукву «Ы», то в подсознании IT-обучаемого будет генерироваться достаточно жесткое и относительно «насильственное» для мозга СЦУС внешняя угроза вторжения в личное пространство IT-обучаемого, а если в этом случае и жесты IT-преподавателя будут подтверждать генерируемое естественной и/или цифровой речью намеренье, то соответственно будут усиливаться и подтверждаются и скрытые от сознания IT-обучаемого установки (цифровые УМОПП страхи, фобии, неуверенное поведение, панические атаки и др.).

В естественной традиционной учебной среде IT-преподавателям и IT-обучаемым достаточно трудно научиться принимать и формировать УМОПП потоки, например, слышать и говорить, оперативно контролируя смыслы жестких и/или мягких «звукобукв», слов и предложений на их основе, но современные НССИИ, цифровая среда и интеллектуальные методы формирования, управления и контроля цифрового УМОПП контента на основе суггестивнолингвистического анализа ФФМЛС особенностей СЦОС позволяют адаптивно подбирать нужные вербальные, визуальные и паралингвистические невербальные компоненты и конструкции, например речь, темп, уровни голоса СЦОС реализуя индивидуальные цифровые интерфейсы УМОПП взаимодействия на основе вербальных, визуальных и паралингвистических невербальных компонентов, каналов и средств коммуникаций с IT-обучаемым с учетом региональных и национальных особенностей естественных и искусственных языков по адаптации индивидуальных речевых модификаций СЦУС на основе учета HIGH-HUME/HIGH-TECH вербальных, визуальных и паралингвистических невербальных ФФМЛС компонентов суггестивнолингвистического анализа:

1. тона голоса;
2. высоты звука и/или голоса;
3. ударения;
4. темпа и ритма речи;
5. пауз;
6. интонации;
7. скорости речи;
8. жестов, выражения лица (например, выражения недоумения, подмигивание и др.);
9. поз;
10. способов кодирования речи и высказываний с учетом статуса и самооценки в зависимости от ситуаций;
11. средств вокальной модуляции, передающих эмоции эффективнее и глубже чем естественный язык, например, смех, плач, стон;
12. методов и средств табуирования IT УМОПП-контента и поведения СЦУС и других ФФМЛС параметров несущих и передающих УМОПП смыслы, но непосредственно естественными национальными языками не являющимися.

Для реализации данного подхода СЦУС и НССИИ должны обладать специальными умениями, навыками и функциями поддержки различных видов ФФМЛС цифрового управления коммуникациями на основе:

1. вербальных;
2. визуальных;
3. паралингвистических невербальных информационных УМОПП компонентов и каналов.

Например, на уровне образовательной организации, предприятия, IT-портала, IT-приложения при невербальном цифровом управлении СЦУС и УМОПП цифровая коммуникация может быть реализована на основе разработки и использования корпоративной оптикокинетической системы знаков.

Для этого в образовательной организации может быть разработана и использована особая «корпоративная» интонация и тон голоса, сопровождающая потоки УМОПП речи, эмоции, специальные УМОПП жесты, УМОПП мимика, УМОПП пантомимика (выразительные движения лица, головы, конечностей, туловища), УМОПП позы, взгляды, системы контакта глазами и др.

Анализ и непрерывный мониторинг естественных и цифровых средств УМОПП генерации/воспроизведения невербальной цифровой корпоративной коммуникации, например, поз, движения глаз, мимики СЦУС позволят интерпретировать эмоциональные состояния СЦУС, например, IT-обучаемых и IT-преподавателей.

Данные анализа отражают параметры личностного развития, «внутренний мир» СЦУС. В естественной и в цифровой корпоративной среде ФФМЛС составляющие слов и жестов СЦУС являются цифровыми кодами передаваемых УМОПП сообщений. Для эффективного восприятия этих корпоративных кодов, СЦУС необходимо владеть ими, понимать и применять их по мере необходимости.

Например, СЦУС носителю русского языка сложно, а иногда и невозможно понять жесты-кодов СЦУС носителей китайского, японского, английского (американского, британского), итальянского и других языков. Так же и определенные жесты СЦУС в цифровой корпоративной среде организации могут быть неадекватно или неверно интерпретированы/использованы.

Форма и содержание цифровых жестов, передающих целевую УМОПП информацию СЦУС с учетом параметров личностного развития, соответствующих его внутреннему состоянию могут быть различны:

1. цифровые УМОПП иллюстраторы, которые дополняют УМОПП сообщения СЦУС;
2. цифровые УМОПП регуляторы, подчеркивающие и проявляющие особые характеристики отношения СЦУС;
3. цифровые УМОПП символы (общепринятые корпоративные цифровые коды, эмблемы);
4. цифровые УМОПП аффекторы обеспечивающие передачу эмоциональных состояний и оценок СЦУС:
 - 4.1. уверенности,
 - 4.2. неуверенности,
 - 4.3. самоконтроля,
 - 4.4. ожидания,
 - 4.5. отрицания,
 - 4.6. расположения;
 - 4.7. доминирования,
 - 4.7. неискренности,
 - 4.8. наблюдения/присмотра и других.

НССИИ управления на основе ФФМЛС анализа особенностей реализации и использования естественных языков, например, может проводить ФФМЛС мониторинг и распознавание мимики и жестов СЦУС, например, IT-обучаемого при входных и выходных потоках УМОПП. При этом исходящий поток мимики IT-преподавателя является способом информирования IT-обучаемых, например, при частичной неподвижности лица IT-преподавателя как правило теряется 10-15% всей учебной информации.

Если же IT-обучаемый при генерации выходного УМОПП потока обманывает IT-преподавателя или что-то скрывает, то его глаза как правило встречаются с глазами IT-преподавателя менее трети времени всего учебного сеанса/диалога.

Мониторинг левой стороны лица IT-обучаемых будет чаще и полнее свидетельствовать о эмоциональной составляющей деятельности и отношений к УМОПП потокам, а с помощью мониторинга состояния глаз или искривления губ на исходящих УМОПП потоках СЦУС, например, мониторинга IT-обучаемых, IT-преподавателю подаются достаточно точные сообщения о состоянии параметров личностного развития и «внутреннего мира» IT-обучаемых.

Изменение параметров личностного развития СЦУС происходит в момент изменения поведения зрачков, в частности в моменты их сужения и расширения. В естественной традиционной системе обучения это изменение, как правило, остается вне внимания и контроля IT-преподавателя.

Поэтому если, например, осуществлять мониторинг поведения зрачков в состоянии «вызова» /опроса IT-обучаемых, которые, например, испытывают эмоции страха, боязни, фобии или наоборот симпатии к предмету/теме, то соответственно по характерному состоянию зрачков IT-обучаемого можно принимать решения по изменению/коррекции/адаптации индивидуального образовательного маршрута. [5, с. 668; 6, с. 363; 7, с. 5884].

Литература

1. Абрамян Г. В. Акселерация ИТ-компетенций пользователей цифровых экосистем на основе HIGH-HUME/HIGH-TECH технологий // Преподавание информационных технологий в Российской Федерации. 2018. С. 135-137.
2. Абрамян Г. В. Инфотелекоммуникационные проблемы, риски и угрозы высокотехнологичных зон, научных парков и инкубаторов в науке и образовании стран БРИКС. // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании. СПб, 2015. С. 663-667.
3. Абрамян Г. В. Методы и уровни акселерации информационных компетенций субъектов-пользователей цифровых HIGH-HUME, HIGH-TECH экосистем // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании. СПб. 2018. С. 429-434.
4. Абрамян Г. В. Методы, формы и инструменты HIGH-HUME обучения в условиях цифрового HIGH-TECH образования // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2018) СПб, 2018. С. 434-439.
5. Абрамян Г. В. Модели развития научно-исследовательских, учебно-образовательных и промышленно-производственных технологий, сервисов и процессов в России и странах ближнего зарубежья на основе глобализации сотрудничества и интеграции инфотелекоммуникаций // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании. Санкт-Петербург, 2015. С. 668-673.
6. Абрамян Г. В. Модели развития учебно-образовательных, научно-исследовательских и промышленно-производственных ИТ-технологий, сервисов и процессов в России и странах ближнего зарубежья в условиях импортозамещения программного обеспечения // Информатика: проблемы, методология, технологии. Информатика в образовании. 2018. С. 363-368.
7. Абрамян Г. В., Катасонова Г. Р. Переходные и стационарные алгоритмы обеспечения континуальной квазиустойчивости системы непрерывного образования в условиях бинарно-открытого информационного пространства и связей на основе механизмов откатов // Фундаментальные исследования. 2015. №2-26. С. 5884-5890.

8. Абрамян Г. В. Принципы преподавания информационных технологий на основе инструментов и средств HIGH-HUME/HIGH-TECH обучения // Преподавание информационных технологий в Российской Федерации. 2018. С. 337-339.

9. Абрамян Г. В. Технология анализа и таксономии целей обучения информатике и информационным технологиям в условиях интернационализации образования // Преподавание информационных технологий в Российской Федерации. 2018. С. 211-213.

10. Абрамян Г. В., Марон А. Е. Стратегия и технология развития систем опережающего образования в современных условиях. // Содержание и технологии образования взрослых: проблема опережающего обучения. 2007. С. 12-13.

©Абрамян Г. В., 2020